

ШАХС ИЖТИМОЙ ИДЕНТИКЛИК ТУЗИЛИШИ ВА ФУНКЦИЯЛАРИ

Ф.А.Хужаев

Чирчиқ давлат педагогика университети таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7483066>

Аннотация. Мақолада шахс ижтимоий идентиклик тузилиши ва унинг функциялари билан алоқадорлиги масаласига бағишланади. Айниқса, шахсда ижтимоий идентикликнинг намоён бўлишининг асосий компонентлари когнитив, аффектив, хулқ-атвор ва қадриятли-мотивацион соҳаларнинг мазмуни ҳамда намоён бўлиш хусусиятлари кўрсатиб ўтилган.

Калит сўзлар: шахс, идентификация, ижтимоий идентификация, когнитив, аффектив, хулқ-атвор, қадриятли-мотивацион, шахслараро муносабатлар, мақсадга йўналганлик, тузилмавий, мослашув функциялари.

Аннотация. В статье рассматривается структура социальной идентичности человека и ее связь с ее функциями. В частности, показаны основные компоненты проявления социальной идентичности у человека, содержание когнитивной, аффективной, поведенческой и ценностно-мотивационной сфер, а также особенности проявления.

Ключевые слова: личность, идентификация, социальная идентификация, когнитивные, аффективные, поведенческие, ценностно-мотивационные, межличностные отношения, целенаправленность, структурные, адаптационные функции.

Abstract. The article deals with the structure of social identity of a person and its relationship with its functions. In particular, the main components of the manifestation of social identity in a person, the content of the cognitive, affective, behavioral and value-motivational spheres, as well as the characteristics of manifestation are shown.

Key words: personality, identification, social identification, cognitive, affective, behavioral, value-motivational, interpersonal relations, goal orientation, structural, adaptive functions.

Ижтимоий идентикликнинг тузилиши ва функциялари ҳақидаги савол, хорижий ва маҳаллий психологияда шахсни экспериментал тадқиқотларнинг катта оқимиға қарамай, жуда қийин ва ўзига хос мураккабликка эга. Шу нуқтаи назардан олганда, диссертацион тадқиқот ишимизда бу масалани кенг назарий таҳлил ва юқоридаги устувор услубий ёндашувлар асосида ҳал қиламиз.

Кўпгина асарларда ижтимоий идентиклик функциялари масаласи кўтарилади [4]. Уларга асосланиб, биз ижтимоий идентификациянинг қуйидаги асосий функцияларини ажратамиз:

йўналганлик (дунёда ўз ўрнини излаш), инсонга шахслараро муносабатлар тизимида ҳаракат қилиш, ўзининг бошқалардан фарқи ва идентиклигини таъкидлаш, шунингдек, идентикликни англаш асосида ўзини ўзи бошқаришнинг адекват тизимини қуриш, вақт ва маконда ўзининг узлуксизлиги ва ўзига хослигини тушуниш имкониятини беради.

тузилмавий (аниқликни, тартибни сақлаш); ўзини ўзи англаш даражасидан ажратиб туради, қадриятли ва муаммоли ўлчовларни боғлайди ҳамда ижобий баҳолаш ва ташқи муаммолиликни бирлаштиради;

мақсадга йўналганлик (мослашиш, хулқ-атворлар моделини яратиш); ҳаётнинг мазмунини ва шахснинг хулқ-атворларининг умумий мотивацион йўналишини белгилайдиган эҳтиёжлар, мақсадлар ва қадриятларда ифодаланган мотивацион кучга эга;

экзистенциал (прогнозлаш, ўз маънавий салоҳияти), шахснинг ўзига ёки бошқаларга умумий йўналиши турини белгилайдиган ижтимоий ва шахсий йўналишга эга, бу умуман олганда юқори даражада уюшган, барқарор ва яхлит шахсни шакллантириш имкониятини таъминлайди.

Феноменология ва идентификация функцияларига ёндашувларнинг фарқига қарамай, ҳамма учун умумий бўлган нарса шундаки, идентификация функционал равишда инсоннинг ўзи ҳақидаги билимини, унинг дунёдаги ўрнини, ўзини барқарорлигини сақлашни таъминлайди ҳамда шахсга яхлитлик, узлуксизлик ва ишонч беради. Бу унинг хулқ-атвор ва мақсадни танлашини бошқаради, баъзи инсонлар ва тоифалар билан ўхшашлик ва бошқалардан фарқларни таъминлайди. Идентификация фақат мазкур функцияларнинг бутун жамланмада амалга оширилишини таъминласагина самарали ва реал вазиятга адекват бўлади. Тузилиш ғояси изчиллик тамойили асосида амалга оширилади, яъни, психик ҳодиса ўз элементлари йиғиндисига қайтарилмайдиган, тузилишга эга бўлган тизим сифатида қаралади ва элементнинг хоссалари унинг тузилишдаги ўрни билан белгиланади [2].

В.В.Новиковнинг таъкидлашича тузилма нафақат бутуннинг бирлиги, қуйи тузилмаларнинг бутун билан боғланиши, балки кўп қаватли пирамида бўлиб, унинг ҳар бир қавати бир вақтнинг ўзида кейингиси учун асос бўлиб, усиз тасаввур қилиб бўлмайди. Шунга мувофиқ, муаллиф

бошқа тузилмалар мавжудлигини тахмин қилади [7]. Шахснинг бундай таркибий тузилиши унинг эксклюзив мослашув функцияларини таъминлайди.

Идентиклик мазмунининг барча хилма-хиллиги билан, фақат ўзи ёки гуруҳга аъзолиги ҳақидаги бир нечта ғоялар хулқ-атвор ва фикрлаш учун муҳим бўлиб чиқади [1]. Шахс таркибидаги иерархик бўйсунуш ва қарама-қаршилиқлар масаласи жуда мураккаб [3].

Бу савол биринчи марта Дж. Тернера асарларида кўтарилган бўлиб, у ўзига хослик даражаларини ўзини ўзи таснифлашнинг учта даражаси мавжудлиги ҳақидаги фарзани илгари сурган турли хил идентификация турларини буюрган [14]: 1) ўзини инсон сифатидаги энг юқори даражадаги таърифдан устун; 2) ўрта (ўрта) даража - ўзини гуруҳга аъзолик нуқтаи назаридан белгилаш, хусусан, профессионал; 3) бўйсунувчи, итоат қилувчи даража - ўзини ноёб шахс сифатида белгилаш.

Ижтимоий идентиклик тузилиши Ш. Струкеранинг фикрича, ўзининг асосий белгилари ва айни пайтда асосий ўзига хос хусусиятлари сифатида қабул қилинадиган хусусиятлардан иборат [13].

Ижтимоий идентиклик назарияларида ўз-ўзини англашнинг бир қисми сифатида ижтимоий идентиклик тузилиши ўз-ўзини англашнинг бешта асосий таркибий қисми: этник идентиклик, академик қобилият, спорт, машҳурлик, тана қиёфаси [11].

В.Дойзнинг фикрича, идентификация тузилишининг барқарорлигини таъминлайдиган энг муҳим таркибий қисмлардан бири бўлган турли соҳаларда рамзий ўзаро таъсирларни ташкил этадиган эътиқодлар, қадриятлар деб атайди.

Идентификация тузилиши муаммолар билан боғлиқ бўлиши мумкин бўлган асосий тадқиқотлар ижтимоий тоифалар ва уларнинг ижтимоий таъсир учун аҳамиятини таҳлил қилишга қаратилган [10].

Бундан ташқари, адабиётда шахснинг мотивацион компонентида катта эътибор берилади. Унга кўра, идентификация мотивациясининг бу тури Д.Абрамс, Р.Браун, Дж.Тернер, А.Тессер, А.Тэшфел, М.Хогг ва бошқаларнинг [9] асарларида келтирилган. Бу ғоя А.Маслоунинг асосий эҳтиёжларни қондириш ва ўзини ўзи қабул қилишга асосланган ўз-ўзини амалга ошириш мотивациясига катта аҳамият берган асарлари билан ҳамоҳангдир [12]. Шу билан бирга, замонавий асарлар идентификациялаш жараёнлари учун кам аҳамиятга эга бўлмаган мотивациянинг бошқа турларига мисоллар келтиради. Хусусан, мазмунни излаб топиш

мотивацияси [5], ўзини ўзи ҳимоя қилиш [2], ўзини ўзи ривожлантириш, ўзгалардан фарқи ва бошқалар.

Илмий манбаларда мавжуд бўлган идентикликнинг таркибий қисмлари ҳақидаги ғояларни таҳлил қилиш унинг мазмунининг хилма-хиллигини баҳолашга имконини беради. Биз Э.С.Шилштейн ўзининг “Ўз-ўзини тизимнинг даражадаги ташкил этилиши” мақоласида шахсиятни ўрганишни “Мен кимман?” деган савол билан чеклашини айтади ҳамда мазмунан ўзига хосликнинг кенг қатламини йўқотиш демакдир [8].

Муаллиф идентификациянинг ролли концепциясини ишлаб чиқади ва уни тизимли ёндашув имкониятлари билан уйғунлаштиради [6]. Об’ектив эмпирик тадқиқотда идентификациянинг мураккаб таркибий хусусиятларини аниқлаш учун шахснинг операцион таркибий қисмларини ажратиб кўрсатиш керак.

Т.Г.Стефаненко ва Н.Л.Ивановаларнинг томонидан шахснинг қуйидаги таркибий қисмларини кўриб чиқамиз:

1. Идентификациянинг когнитив компоненти ўз-ўзини ўзи ҳақидаги билимларни, ўзининг ва ўз гуруҳининг хусусиятлари ҳақидаги ғояларни, ўзига хос фарқловчи хусусиятлар асосида ўзини унинг аъзоси сифатида англашини ўз ичига олади. Ушбу компонент доирасида ўзини ўзи тавсифлаш, ўзини ўзи идентификациялаш, авто- ва гетеростереотипларнинг мазмунини кўриб чиқиш мумкин.

2. Аффектив компонентда кўпроқ ёки камроқ ифодаланган гуруҳга мансублик ҳисси киради; гуруҳ ичидаги фаворитизмнинг жиддийлиги; оқилона эмас, балки ҳиссий ўзини ўзи ҳурмат қилиш, ўз сифатларини ва ўз гуруҳини ўз-ўзини идрок этиш.

3. Қадриятли-мотивацион компонент. Қадриятли йўналганлиги биринчи навбатда шахсий режанинг тоифаси бўлиб, шахснинг ижтимоий соҳадаги хулқ-атворларини белгилайди. Улар шахснинг муҳим таркибий қисми бўлиб, унинг ҳаётида ташкилий, раҳбарлик ва бошқарувчилик ролини ўйнайди.

4. Хулқ-атвор компоненти ўзига хос хулқ-атвор кўринишларида субъект томонидан идентификацияни амалга ошириш фактларини ўз ичига олади. Тадқиқотимизда биз ҳаётий режаларини хулқ-атвор компонентига маълум бир хатти-ҳаракатлар билан боғлиқ бўлган воқеалар эҳтимолини субъектив равишда баҳолаш сифатида кўрсатилади.

1-жадвал

Шахс ижтимоий идентиклик тузилишининг мазмуни

Компонент	Компонент мазмуни	Намоён бўлиш турлари
Когнитив	Ўз-ўзини билиш, ўз гуруҳининг хусусиятлари, ўзи ва гуруҳнинг мувофиқлиги	Ўз-ўзини тавсифлаш, ўз-ўзини идентификация қилиш, авто ва гетеро-стереотипларнинг мазмуни
Аффектив	Гуруҳга мансублик ҳисси, гуруҳ ичидаги фаворитизмнинг жиддийлиги	Мантиқий эмас, балки ҳиссий ўз-ўзини ҳурмат қилиш, ўзига ва ўз гуруҳига муносабат, идентификациянинг алоҳида тоифаларининг семантикаси
Қадриятли мотивацион	Қадрият йўналишлари, мотивлари	Ўз-ўзини тавсифлаш, ўз-ўзидан ҳисобот бериш
Хулқ-атвор	Муайян хулқ-атвор кўринишларида субъект томонидан идентификацияни амалга ошириш фактлари	Мақсадлар, вазифалар, ҳаёт режалари, хулқ-атвор фаолияти

Юқоридаги фикрлардан кўринадик, шахсда ижтимоий идентификациянинг шаклланиши уларда ўзига нисбатан талаблар даражасини ортиши ҳамда ҳаёт ҳақидаги режаларнинг мазмунини ўзида акс эттиради. Шунингдек, шахсда идентификациянинг таркибий тузилмалари когнитив, аффектив, хулқ-атвор ва қадриятли-мотивацион соҳанинг ривожланганлиги билан тақозоланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

- 1.Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А. Социальная психология личности. М., 2001.
2. Иванова Н.Л. Психологическая структура социальной идентичности. Дис. ... д-ра психол. наук. Ярославль, 2003.
3. Иванова Н.Л. Структура социальной идентичности личности: проблема анализа // Психологический журнал. 2004. Т.25. №421. С. 52-60.
4. Киселев И.Ю. Смирнова А.Г. Формирование идентичности в российской провинции. М., 2001.

5. Лебедева П.М. Социальная идентичность на постсоветском пространстве: от поисков самоуважения к поискам смысла. //Психологический журнал. Т. 20. 1999. №3. С. 48-58.
6. Муравьева К.В., Шильштейн Е.С. О ролевом компоненте Я-концепции. //Вестник МГУ. С.14. Психология. 2000, №1. С.29-35.
7. Повиков В.В. Социальная психология: феномен и наука. М.,1998.
8. Шильштейн Е.С. Уровневая организация системы Я. //Вестник МГУ. С. 14. Психология. 1999. №2. С.34-45.
9. Abrams D., Hogg M.A. Comments on the motivational status of selfesteem in social identity and intergroup discrimination // European Journal of Social Psychology. 1988. 18. Pp. 317- 334.
10. Deschamps J.C, Doise W. Crossed category membership in intergroup relations / Differentiation between social groups (by H. Tajfel ed.). Cambridge, 1978. Pp. 141-158.
11. Doise W. Social Representations in Personal Identity / Social Identity (international perspectives) London- New Delhi, 1998. Pp. 13- 24.
12. Maslow A. Motivation and Personality. N.Y., 1994.
201. Stryker S. Identity theory: Developments and extensions / Self and Identity. NY, 1986. Pp. 89-104.
13. Turner J.C. A self-categorization theory // Rediscovering the Social Group: A Self- Categorization theory. Oxford, 1987. Pp. 42-67.
14. Kodirov N. M. Transformation and globalization of information media //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 12. – С. 83-93.
15. Nodirbek Kodirov Mamasoliyevich. (2021). Current issues of formation of information culture in youth. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5770626>